

Analisis espacial de riesgo a inundaciones en el municipio de Tipuani, propuesta para comunidades resilientes en Bolivia

Silvana Esther Cachi Zambrana ¹

¹ Facultad de Ciencias Geológicas, Carrera de Ingeniería Geográfica, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia) –

Palabras clave: Resiliencia, Analisis Espacial, Inundaciones, Participación comunitaria, Cartografía, Riesgo

1. Introducción

La planificación de cuencas en el antropoceno ha priorizado necesidades humanas, aumentando la vulnerabilidad a inundaciones junto a la agricultura, debido a la urbanización acelerada. Bolivia enfrenta desafíos interrelacionados, como la construcción desmedida de viviendas y la urbanización descontrolada, que, sumados a la falta de planificación adecuada y gestión de recursos, crean una alta vulnerabilidad física y social.

En los últimos meses, diversas publicaciones han advertido que las comunidades del municipio de Tipuani y sus alrededores corren el riesgo de desaparecer debido a las constantes inundaciones. Se advierte que, si no se toman medidas urgentes, Tipuani, Guanay y Teoponte podrían desaparecer en un plazo de tres años debido a las inundaciones. Tipuani es conocido por su actividad minera. Sin embargo, los deslizamientos de tierra resultantes de esta actividad, junto con la urbanización descontrolada y la falta de planificación, han provocado inundaciones recurrentes que se han intensificado en los últimos años. Esto afecta la calidad de vida de los residentes y la educación de los niños y jóvenes de la región.

El análisis espacial, entendido como el ejercicio analítico de los procesos sociales y naturales (La Red, 1998), se convierte en una herramienta fundamental. Este enfoque nos permite comprender la distribución de fenómenos geográficos y sus interrelaciones

Este proyecto tiene como objetivo analizar los problemas relacionados con las inundaciones, identificar áreas propensas y proponer estrategias de reducción de riesgos, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que busca ciudades y comunidades sostenibles. (Naciones Unidas, 2023)

Se propone la recolección de aguas pluviales y la implementación de Ciudades Esponja, utilizando techos verdes y Soluciones Basadas en la Naturaleza. Además, la generación de cartografía sobre áreas inundables es crucial para detectar tempranamente zonas en riesgo. La participación de la comunidad en la creación de sistemas de alerta temprana es fundamental para fortalecer la resiliencia local y garantizar que los habitantes estén informados y preparados ante posibles inundaciones.

Figura 1.. Ubicación del Municipio de Tipuani. Fuente: elaboración propia

Figura 2. Frecuencia de comunidades Inundadas del Municipio de Tipuani (2014-2024)

Nota: El gráfico representa las comunidades inundadas en el Municipio de Tipuani. La frecuencia más alta es de la Comunidad de Tipuani, Elaboración propia.

La comunidad objetivo del proyecto está en Tipuani, Cangalli y Chima, pertenecientes al municipio de Tipuani. Según datos del Viceministerio de Defensa Civil, estas comunidades han sido las más afectadas en los últimos diez años. El municipio en general es conocido por su actividad minera y su población diversa. Enfrenta altos niveles de desigualdad, limitando el acceso a servicios básicos como salud y educación.

2. Propósito del estudio

Realizar un análisis espacial del riesgo de inundaciones en Tipuani, Bolivia, colaborando con las comunidades más afectadas para desarrollar propuestas que reduzcan la amenaza de inundaciones, fortalezcan la resiliencia de estas comunidades y planteen alternativas efectivas de solución.

3. Metodología

Para llevar a cabo este estudio, se elaboró una cartografía temática preliminar que incluye mapas base municipales y de comunidades vulnerables, así como un mapa de cambios en el uso del suelo, lo que nos permitió identificar transformaciones recientes en el territorio. Se diseñó una encuesta y material informativo, complementados por un mapeo base de la infraestructura utilizando OSM, lo que facilitó la validación de datos en el campo.

Se realizaron visitas al área de investigación para coordinar horarios con la comunidad local y probar técnicas de recolección de datos. Durante estas visitas, organizamos talleres participativos donde capacitamos a los miembros de la comunidad en la identificación de riesgos y la creación de mapas, también se ofrecieron cursos enfocados en la resiliencia comunitaria.

El mapeo detallado de la infraestructura afectada incluyó viviendas, centros educativos y hospitales, así como la identificación de lugares adecuados para refugios. Implementamos la Cartografía Social Participativa, promoviendo la colaboración comunitaria y el uso de tecnologías para documentar daños.

Finalmente, desarrollamos un modelo de simulación de inundaciones utilizando HEC RAS y ArcGIS, procesando los datos para evaluar y graficar las simulaciones. Esto permitió una comprensión más profunda del riesgo de inundación, presentando los resultados en mapas y análisis espaciales que identifican áreas críticas y patrones de inundación.

4. Discusión

Al analizar los datos de inundaciones en el municipio, observamos que Tipuani es el primer lugar que sufre los efectos de estas inundaciones, lo que posteriormente afecta a municipios vecinos, dada la vulnerabilidad de estas comunidades al extractivismo del oro. Por lo tanto, proporcionar a Tipuani las herramientas y conocimientos necesarios, beneficiaría en la reducción que el impacto que el río tiene en las comunidades aguas abajo.

Para diagnosticar y evaluar los municipios con mayor riesgo de inundación, se solicitaron datos del Viceministerio de Defensa Civil, para mejorar una alerta comunal accesible, utilizando tecnologías innovadoras.

Referencias

La Red. (1998). Navegando entre brumas la aplicación de los sistemas de información geográfica al análisis de riesgo en América Latina, Capítulo 4: Análisis espacial del riesgo y el riesgo del análisis espacial. el uso de los SIG para el atlas regional de riesgos de colima (Maskrey Andrew, https://www.desenredando.org/public/libros/1998/neb/neb_cap04-AE_nov-09_2002.pdf)

Naciones Unidas. (2023). The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish. Peng, Y. (2021). Using Nature to Reshape Cities and Live with Water: An Overview of the Chinese Sponge City Programme and Its Implementation in Wuhan.

Yamin Luis, Cardona Mario, Francis Ghesquiere, & Mario Gustavo. (2013). Modelación probabilista para la gestión del riesgo de desastre: el caso de Bogotá, Colombia. Global Facility for Disaster Reduction https://www.gfdr.org/sites/default/files/publication/modelacion_probabilistaparalagestiondelriesgodedesastre_elcasodebogotacolombia_reduced.pdf